

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Реймов Б.Е.*

Аннотация. Рассмотрены понятия «киберпространство» и «киберпреступление», базисной составляющей которых выступает киберпространство как особая сфера деятельности в информационном пространстве.

Ключевые слова: киберпреступление, киберпространство, компьютерные преступления, информационные технологии.

CYBERCRIME: CURRENT STATE AND CURRENT PROBLEMS

Abstract. The concepts of "cybercrime" and "cybercrime" are considered, the basic component of which is cyberspace as a special sphere of activity in the information space.

Keywords: cybercrime, cyberspace, computer crime, information technology.

Использование информационных технологий расширяет сферу человеческой деятельности на новые сферы деятельности: от управления воздушным и наземным транспортом до решения вопросов национальной безопасности. Являясь одним из ключевых элементов этого процесса, информация играет все более важную роль в жизни личности, в жизни всего общества и в жизни каждой страны. В связи с этим информационная безопасность является одним из структурных подразделений безопасности страны. Сегодня более 35 миллионов наших многонациональных людей живут великой целью достижения уровня жизни, аналогичного уровню жизни развитых стран, построения справедливого, свободного и процветающего общества. Поэтому на прошлогодних президентских выборах Шавкат Мирзиёев выдвинул идеи «За достоинство человека», «Страна для человека». В целях их реализации разработана стратегия развития на 2022-2026 годы на основе мнений и предложений населения. В целях дальнейшего укрепления прав граждан на свободу

доступ к информации, развитие нормативно-правового документального пространства, повышение культуры использования гражданами информационно-коммуникационных средств, предупреждение правонарушений, связанных с размещением информации в сети Интернет, создание системы предотвращения киберпреступность.

На самом деле развитие науки и техники, связанное с внедрением современных информационных технологий, идет вразрез с появлением новых видов преступлений, в частности, незаконного вмешательства в деятельность компьютеров, систем и компьютерных сетей, неправомерного завладения компьютерными данными, мошенничества. , опасный для общества инцидент - "киберпреступление".

Многие эксперты отмечают, что использование информационных систем в преступных целях можно сравнить с действиями СМИ. Из-за этого киберпреступность в настоящее время рассматривается как быстрорастущая угроза безопасности для других стран, а также для мирового сообщества. Согласно анализу, число жертв составляет около 559 миллионов в год, более 1,6 миллиона кибератак в день. Каждую секунду каждый девятнадцатый человек становится жертвой кибератак. В 2021 г. глобальные потери от киберпреступлений составят около 2,1 трлн долларов.

Преступность в развитых странах, таких как США, Франция, Англия, Германия, Бельгия, Люксембург 60-65 процентов кибератак происходят за пределами побережья. В Узбекистане этот вид преступлений также увеличился за последние три года на 8,3 процента и составляет почти 5 процентов от общего числа преступлений. В частности, банками незаконных банковских и финансовых операций являются хищение средств с чужих пластиковых карт, распространение вредоносных вирусов, онлайн-пляски, основанные на азартных играх и риске, информационные атаки на религиозных фанатиков, диффамационные преступления в торговой онлайн-площадке. Следовательно, проблема противодействия

киберпреступности и практика судебного рассмотрения данной категории дел выходят на первый план.

Киберпреступность — это общий термин, который охватывает компьютерные преступления в узком смысле этого слова (где компьютерный субъект является объектом преступления, если информация защищена) и другие атаки, в которых компьютеры используются в качестве среды или инструмента.

Отдельные действия, направленные на поддержание условий существования и развития киберпреступности в одном русле (использование электронной почты для общения, создание собственных сайтов, направленных на распространение криминальной идеологии, а значит, обмен криминальным опытом и специальными знаниями). Необходимо различать киберпреступность и социальное явление как правовую категорию.

Необходимо использовать опыт международных организаций для разработки наиболее подходящего стандарта границ страны. Одним из важнейших шагов в решении этой проблемы стало принятие Советом Европы 23 ноября 2001 года Конвенции против киберпреступности.

Киберпреступность можно определить как подкатеорию компьютерных преступлений. Термин относится к преступлениям, совершенным с использованием Интернета или другой компьютерной сети в рамках преступления.

Возникновение понятия киберпреступности связано с созданием Интернета в 60-х годах прошлого века. В 1962 году профессор Джон Ликлайдер заложил основу своей концепции создания компьютерной сети Galactic Nimatwork, Интернета вещей. Таким образом, с созданием Интернета появился первый интернет-преступник, человек по имени Джон Дрейпер, совершивший первые киберпреступления в 1970-х годах в результате того, что междугородние и междугородные звонки занимались разрушением телефонных сетей.

Поскольку киберпреступность в разное время называлась по-разному, история ее развития также была связана с местом и местом жительства, особенно в США, где киберпреступность и борьба с ней развивались по-разному, а в России - по-разному.

Если объяснить проблему и в этом контексте, то социальные сети, такие как Telegram, WhatsApp, Одноклассники, Facebook в основном нужны для общения - но из-за их удобства и защиты киберпреступники используют эти технологии. атаки и соответствующим образом выполняет свое следующее действие. Если владельцы технологий хорошо знают об этом, они обратятся за помощью к стране, чтобы их не запугали вторжением их технологий, и страна будет проводить собственную политику кибербезопасности, чтобы избежать налоговых и других сборов. Что касается политики кибербезопасности, кибербезопасность и киберпреступность имеют уникальную историю во всех странах, поскольку они разрабатываются людьми, а не технологиями.

По словам Т.Л.Тропиной, киберпреступность — это совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с использованием компьютерных систем или компьютерных сетей или других средств вторжения в данные внутри компьютера.

По словам А.Ксении, киберпреступность — это нарушение компьютерных систем, сетей и банков данных, что приводит к их секретности, целостности и существованию, а, следовательно, к компрометации этих систем, сетей и данных.

В настоящее время существует более 200 видов киберпреступлений, и их стоит изучить со стороны. Киберпреступность с использованием киберпреступности и антикиберпреступность подразделяется на следующие виды, в частности, нарушение информационных правил, незаконное (несанкционированное) использование компьютерной информации, модификация компьютерной информации, киберпреступления против компьютерных и иных технологий, киберпреступления против технологий, киберпреступления, киберпреступления включают киберубийство, киберагрессию, киберсамоубийство, кибербезумие, кибертерроризм, киберэкстремизм, кибервзлом, кибермошенничество, киберкражу, киберрастрату, киберзапугивание и другие преступления. Киберпреступность подразделяется на киберпреступность с использованием информационно-коммуникационных технологий и преступления, совершаемые в сравнении с

информационно-коммуникационными технологиями. Часть вторая статьи 103 пункт "ж" УК РУ, часть вторая статьи 103¹ пункт "в", часть третья статьи 167 пункт "ж", часть вторая статьи 168 пункт "в" ", часть третья статьи 169, "б" общественно опасные проступки, предусмотренные статьями 188¹, 244¹, 244⁵ и 278, с использованием информационно-коммуникационных технологий; К общественно опасным преступлениям, предусмотренным статьями 278¹-278⁷ УК РУ, относятся преступления в киберпространстве, совершенные в сравнении с информационно-коммуникационными технологиями;

Эффективная борьба с киберпреступностью требует адекватного объяснения различных характеристик причин ее возникновения. В целом единственной причиной преступных выступлений является концентрация, в основе которой лежат глубочайшие и резкие деформации в сфере и уровнях существования в обществе, от глобального до индивидуального. Эти деформации, прежде всего, указывают на несправедливость общественного устройства, уступающую место произволу одних субъектов в ущерб другим; во-вторых, посягает на права и свободы граждан, в-третьих, ведет к лишению человечества социального статуса и менталитета части народа.

Это связано с тем, что киберпреступления совершаются с использованием компьютеров, компьютерных систем и сетей, а также в виртуальной среде — даже если они достигают физического уровня и наносят культурный ущерб, а значит, посягают на реальные правоотношения, затрагивая интересы граждан. У некоторых людей это приводит к негативным последствиям. В связи с этим к данным преступлениям применяются и действующие на территории Республики Узбекистан нормы государственного и уголовного права.

В связи с развитием информационных и коммуникационных технологий количество и вклад киберпреступности растет. Для борьбы с ними в необходимом объеме необходимо принять меры по созданию в нашей стране безопасного киберпространства. Соответственно, мы пришли к следующим выводам по

результатам нашего исследования, направленного на борьбу с киберпреступностью и обеспечение кибербезопасности в нашей стране:

В целях обеспечения кибербезопасности, систематизации работы по предупреждению киберпреступности необходимо разработать и принять Законы Республики Узбекистан «О противодействии киберпреступности», «О киберпреступности»;

В целях обеспечения своевременной реализации вышеуказанного законодательства и создания безопасного киберпространства в нашей стране и обеспечения необходимого уровня кибербезопасности необходимо сделать следующее:

Во-первых, развитие системной работы по подготовке кадров в области информационно-коммуникационных технологий, подготовке и переподготовке кадров;

Во-вторых, принять меры в области дошкольного образования-школа-колледж-лицей-высшее образование, такие как право информационных и коммуникационных технологий, право киберпреступности, основы кибербезопасности;

В-третьих, за счет обновления и замены существующих информационных и коммуникационных технологий в существующих министерствах и ведомствах, внедрения мер кибербезопасности для каждого сотрудника при передаче этих технологий, а также удаленного мониторинга и проверки используемых ими технологий и сетей. ;

В-четвертых, наладить систему подготовки юридических и технических кадров в области информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, киберпреступности, киберпреступности и кибербезопасности, а также технического образования;

В-пятых, телефонные, компьютерные и другие технологии, являющиеся частной собственностью людей, могут предоставить информацию о кибератаках, которые происходят или ожидаются в отношении их частной собственности.